

ISSN 2226-0838

С. 107–110

Материалы VI научно-практической конференции по детской хирургии с международным участием

«Актуальные вопросы детской хирургии»

23–24 мая 2013 г.

(тезисы конференции)

Даньшин Т. И., Максакова И. С., Кузьмин Л. В., Никонова Л. В., Янчук Д. А.

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Киев, Украина
Национальная детская специализированная больница «Охматдет», Киев, Украина

Хирургическая коррекция и тактика послеоперационного ведения при синдроме «пагоды»

ВВЕДЕНИЕ

Среди пороков развития, проявляющихся кишечной непроходимостью, особую группу составляют различные варианты атрезии тонкой кишки: мембранозная атрезия, единичная атрезия, атрезия с дефектом кишечной стенки, множественные атрезии, атрезии с перерывом брыжейки и кишечной трубки.

Все указанные пороки требуют оперативного лечения.

Наиболее сложным для хирургической коррекции является синдром «пагоды», при котором имеет место не только протяженный дефект кишечной трубки, но и обширный дефект брыжейки тонкой кишки с отсутствием сегмента *a. mesenterica superior* и скручиванием отводящего сегмента тонкой кишки в виде спирали вокруг узкой брыжейки. Кровоснабжение осуществляется за счет сосудистых аркад между *a. colica media* или *a. colica dextra* и концевой ветвью *a. ileocolica*.

Синдром «пагоды», или «яблочной кожуры», встречается достаточно редко — 1:250 000 новорожденных (Патерсон-Браун, 1991), что составляет около 5% всех случаев атрезии тонкой кишки (Смит, 1989). Летальность при данном синдроме остается высокой — 45–63,4%.

Дискутабельными остаются вопросы объема и характера операции, оптимального уровня резекции приводящего и отводящего сегментов кишки, варианта наложения кишечного анастомоза и способа устранения дефекта брыжейки. В 50% случаев порок сочетается с незавершенным поворотом кишечника. Однако в литературе отсутствует описание объема операции при таком сочетании.

Следует учитывать, что оперируемые органы и ткани новорожденного находятся в состоянии продолжающегося роста. Дистальный отдел кишки к моменту рождения гипоплазирован, а при данном варианте порока — с недостаточным трофическим

обеспечением. Это обуславливает в послеоперационном периоде стойкие моторно-эвакуаторные и секреторно-всасывающие нарушения. В литературе также отсутствуют данные о морфоструктурных изменениях в отводящих отделах кишечника. Все изложенное определяет актуальность проблемы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период 2002–2012 гг. по поводу синдрома «пагоды» оперированы 7 новорожденных, что составило 5,7% от общего количества детей с атрезией тонкой кишки.

У 3 пациентов синдром сочетался с незавершенным поворотом кишечника I периода, у 2 — с заворотом проксимального атрезированного сегмента, у 1 — с множественными атрезиями отводящего сегмента тонкой кишки без перерыва брыжейки.

Один ребенок поступил в клинику через 1 месяц на повторную реконструктивную операцию с явлениями кишечной непроходимости. У него, помимо стеноза кишечного анастомоза, сохранялся неустранимый синдром «пагоды» в сочетании с незавершенным поворотом кишечника I периода.

Гестационный возраст варьировал от 34 до 39 недель, масса тела при рождении — 2600–3200 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У двух детей антенатально ошибочно установлен диагноз атрезии двенадцатиперстной кишки; после рождения диагностирована атрезия тощей кишки. У остальных диагноз установлен в течение 2–18 часов после рождения.

Диагноз подтвержден на основании данных обзорной рентгенографии и ирригографии. Характерными рентгенологическими признаками являлись 3–4 широких горизонтальных уровня «жидкость–газ» в эпигастрии и мезогастррии, отсутствие пневматизации в нижних отделах живота. Ирригография во всех случаях выявила микроколон, у 3 пациентов — левостороннее расположение толстой кишки по типу «двустволки».

Длина проксимального атрезированного конца тощей кишки составляла 15–40 см, длина дилатированного сегмента — 8–15 см с максимальным расширением диаметра до 7 см.

Во всех случаях отмечен обширный дефект брыжейки; отводящий сегмент был скручен в виде спирали вокруг узкой брыжейки. Единственным питающим сосудом являлась *a. ileocolica*.

Установлена зависимость: чем больше протяженность отводящего сегмента, тем хуже кровоснабжение его проксимального отдела, вплоть до некроза.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Оперативное вмешательство включало:

- резекцию дилатированного и частично гипертрофированного приводящего сегмента;
- раскручивание «спирали» подвздошной кишки;
- оценку жизнеспособности атрезированного конца;
- резекцию измененных сегментов;
- наложение энтероэнтероанастомоза «конец в конец»;
- устранение дефекта брыжейки.

У двух детей выполнена продольная резекция гипертрофированного приводящего сегмента для выравнивания диаметра анастомозируемых концов.

У трех пациентов после наложения анастомоза произведена коррекция незавершенного поворота кишечника.

Обязательно проводилась ревизия дистального отдела кишки на наличие внутренних мембран. У одного ребенка с множественными мембранами выполнена энтеротомия с их иссечением и наложением анастомоза на 2/3 просвета; всего наложено 4 анастомоза.

Длина тонкой кишки после операции составила 50 см у двух детей и 80 см у пяти.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Характерной особенностью являлось длительное отсутствие моторно-эвакуаторной функции ЖКТ с сохраняющимся стазом и поздним появлением самостоятельного стула.

Требовалось проведение парентерального питания до восстановления пассажа по ЖКТ. В последние годы интраоперационно проводился зонд за анастомоз для более раннего начала энтерального питания.

Восстановление функции ЖКТ происходило в среднем через 1–1,5 месяца.

На 3–4-й неделе выполнялось контрольное рентгеноконтрастное исследование (снимки через 4, 12, 24 и 48 часов).

ГИСТОЛОГИЯ

Выявлены очагово-атрофические изменения слизистой оболочки, неравномерная гипертрофия мышечного слоя с отсутствием нервных ганглиев в дилатированном сегменте.

В дистальном сегменте отмечены гиперплазия слизистой оболочки, гипоплазия мышечного слоя и единичные нервные ганглии с неравномерным распределением.

ИСХОДЫ

Выжили 6 детей. Средняя продолжительность госпитализации составила 50–97 дней.

Двое пациентов (с длиной тонкой кишки до 50 см) находились на лечении до 6 месяцев по поводу синдрома короткой кишки.

Один ребенок умер на 42-й день жизни от нозокомиального сепсиса.

ВЫВОДЫ

1. Синдром «пагоды» является наиболее сложным вариантом атрезии тонкой кишки для хирургической коррекции.
 2. Обязательным этапом операции является резекция дилатированного и частично гипертрофированного приводящего сегмента.
 3. Укорочение длины тонкой кишки приводит к развитию синдрома короткой кишки.
-

ЛИТЕРАТУРА

1. Баиров, Г. А., Дорошевский, Ю. Л., Немилова, Т. К. *Атлас операций у новорожденных*. М.: Медицина, 1984.
2. Карлсон, Б. *Основы эмбриологии по Пэттену*. М.: Мир, 1983. С. 126–132.
3. Лазюк, Г. А. *Тератология человека*. 1991.
4. Мартсон, А. *Сосудистые заболевания кишечника* (пер. с англ.). М.: Медицина, 1989. С. 291–305.
5. Морозов, Д. А. Первичный адаптированный кишечный анастомоз тонкой кишки с синдромом «яблочной кожуры». *Детская хирургия*, 2007, № 5, 50–51.
6. Немилова, Т. К. *Детская хирургия*. СПб., 1997.